

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MUAMMOLI VAZIYATLARDAN
FOYDALANISH ORQALI MANTIQUIY MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH**

Bovanova Umida Abduvahobovna

Tirkasheva Nilufar Zafarjon qizi

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy matematik tafakkurini rivojlantirishda **muammoli vaziyatlardan foydalanishning o‘rni va samaradorligi** tahlil qilingan. Tadqiqotda o‘quv jarayonida muammoli topshiriqlar, kognitiv qiyinchiliklar va ijodiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi o‘quv vaziyatlari orqali o‘quvchilarning tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va mantiqiy xulosalash ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.

KIRISH

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy-matematik tafakkurini rivojlantirish o‘ziga xos yondashuvni talab etadi. Oddiy misol va masalalar o‘rniga o‘quvchilarni fikrlashga, tahlil qilishga va mustaqil qaror chiqarishga undaydigan muammoli vaziyatlardan foydalanish samarador natijalar beradi. Mazkur yo‘nalishda olib borilgan ilmiy va metodik adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, muammoli o‘qitish nafaqat o‘quvchini fikrlashga o‘rgatadi, balki unda qiziqish, ijodkorlik, kuzatuvchanlik va mantiqiy izchillikni ham shakllantiradi.

Tadqiqot metodikasi amaliy yondashuv asosida tashkil etilib, o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlashga qaratilgan. Avvalo, o‘quv jarayonida o‘qituvchi muammoli vaziyat yaratadi. Bu vaziyat o‘quvchini fikrlashga majbur qiladigan, javobi darhol topilmaydigan holat bo‘lishi lozim. O‘quvchilar ushbu holatni tahlil qilib, o‘z farazlarini bildiradilar, yechim topish uchun turli yo‘llarni sinab ko‘radilar. Bu jarayon ularni mantiqiy fikrlashga, sabab-oqibat bog‘lanishlarini anglashga va muammoni tahliliy yo‘l bilan hal etishga o‘rgatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Amaliy jihatdan bu metodika bir necha turdagi yondashuvlarga tayangan. “Matematik topqirlik” usuli orqali o‘quvchilar hayotiy holatlarga asoslangan masalalarni yechadilar. Masalan, vaqtni taqsimlash, predmetlar sonini tahlil qilish yoki tanlovli qaror qabul qilish kabi topshiriqlar ularda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. “Teskari fikrlash” metodi esa o‘quvchini javobdan boshlab, yechimga olib boradi. Bu orqali u mantiqiy zanjirni teskari tartibda tiklashni o‘rganadi, bu esa chuqur tafakkurni shakllantiradi.

“Taqqoslash va tahlil” yondashuvi o‘quvchilarga bir xil mazmundagi, ammo yechimi turlicha bo‘lgan masalalarni solishtirish imkonini beradi. Ular qaysi yo‘l samaraliroq ekanini aniqlab, bu xulosani mantiqan asoslaydilar.

Shuningdek, “Model yaratish” metodi yordamida o‘quvchilar o‘z fikrlarini chizma, jadval yoki sxema orqali ifodalaydilar. Bu ularning vizual tafakkurini rivojlantiradi va murakkab munosabatlarni tushunishni osonlashtiradi.

Tadqiqotda shuningdek “Gipoteza ilgari surish” metodidan ham foydalaniladi. O‘quvchi muammoni ko‘rib chiqib, turli taxminlarni ilgari suradi, ularni tahlil qilib, to‘g‘risini dalillaydi. Bu

jarayon ilmiy fikrlash, mantiqiy tekshirish va asoslash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Boshlang‘ich sinflarda o‘yinli muammoli topshiriqlardan foydalanish esa bolalarda qiziqishni saqlab qolish va o‘rganish jarayonini tabiiy qilish uchun eng samarali vositadir. Masalan, shakllar, raqamlar yoki predmetlar o‘rtasida yashiringan bog‘liqlikni topish orqali o‘quvchi nafaqat mantiqan fikrlaydi, balki o‘yin jarayonida matematik tushunchalarni tabiiy o‘zlashtiradi.

Bu metodlar orasida “Refleksiya va tahlil” yondashuvi alohida o‘rin tutadi. O‘quvchi o‘z fikrlash jarayonini kuzatadi, o‘z yechimini baholaydi, xatolarni tahlil qilib, keyingi safar uchun to‘g‘ri strategiyani shakllantiradi. Bu usul o‘quvchining tafakkurini mustaqil, ongli va izchil qilishga xizmat qiladi.

Natijada, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarni nafaqat hisoblash yoki mantiqiy amallarni bajarishga, balki **fikrlash, asoslash va isbotlashga** o‘rgatadi. Bunday darslar o‘quvchilarda matematikaga nisbatan ijobiy munosabatni, o‘z fikrini mantiqiy tarzda bayon etish va qaror qabul qilish madaniyatini shakllantiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Amaliy matematik masalalar va misollari bilan jadvalda:

Metod nomi	Muammoli matematik misol (amaliy topshiriq)	Kutilgan natija
Matematik topqirlik metodi	Do‘konda 3 xil shirinlik bor: karamel 1 000 so‘m, shokolad 1 500 so‘m, marmelad 2 000 so‘m. Senda 3 000 so‘m bor. Qaysi ikkitasini olsang, puling yetadi?	O‘quvchi miqdorlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qiladi, tanlovni asoslashni o‘rganadi.
Teskari fikrlash metodi	Javob: 20. Shartni toping. (Masalan, “Bir raqamni 5 ga ko‘paytirib, 5 qo‘shdim, 20 chiqdi. Qaysi raqam edi?”)	O‘quvchi natijadan kelib chiqib shartni tiklaydi, teskari fikrlashni o‘rganadi.
Taqqoslash va tahlil metodi	(a) $6 + 4 \times 2$ (b) $(6 + 4) \times 2$ Natijalarni solishtiring.	Amallar tartibini tushunadi, qaysi yechim to‘g‘ri ekanini tahlil qiladi.
Model yaratish metodi	2 ta mushuk va 3 ta quyon bor. Har bir mushukning 4 oyoq, har bir quyonning 4 oyoq bor. Jami necha oyoq borligini chizma yoki jadval orqali toping.	O‘quvchi mantiqiy modellashtirishni o‘rganadi, sonlar orasidagi bog‘liqlikni ko‘radi.
Gipoteza ilgari surish metodi	“Agar 12 ta olmani 4 kishiga teng taqsimlasak, har biri nechta olma oladi?” So‘ng “Agar bitta olma ortib qolsa-chi?” degan savol qo‘yiladi.	O‘quvchi taxmin qiladi, natijani o‘zgartirib tahlil qiladi, muqobil yechimni izlaydi.
O‘yinli muammoli topshiriqlar metodi	Quyidagi raqamlar o‘rnini to‘ldiring: $\square + \square = 10$. Qanday kombinatsiyalar bo‘lishi mumkin? (masalan: $3 + 7$, $4 + 6$, $5 + 5$ va hokazo).	O‘yin orqali kombinatsion fikrlash va variantlarni izlash ko‘nikmasi rivojlanadi.
Refleksiya va tahlil metodi	“Masalani yechishda qaysi bosqich eng qiyin bo‘ldi? $15 + 9$ ni qanday usulda	O‘quvchi o‘z strategiyasini anglaydi,

Metod nomi	Muammoli matematik misol (amaliy topshiriq)	Kutilgan natija
	tezroq yechding?” o‘quvchi o‘z fikrlash jarayonini tahlil qiladi.	fikrlash usullarini tahlil qiladi va yaxshilaydi.

XULOSA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida muammoli vaziyatlardan foydalanish orqali mantiqiy-matematik tafakkurni rivojlantirish o‘quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv nafaqat bolalarning matematik bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarni faqat tayyor javobni emas, balki javobga olib boruvchi yo‘lni izlashga undaydi. Masalan, arifmetik masalalarda turli strategiyalarni solishtirish, natijani tekshirish yoki alternativ yechimni topish orqali o‘quvchilar ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantiradilar.

Bundan tashqari, muammoli topshiriqlar orqali o‘quvchilar matematik tushunchalarni real hayotiy holatlar bilan bog‘lay oladilar. Bu esa matematika faniga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi va o‘qituvchiga o‘quvchilar tafakkurini bosqichma-bosqich chuqurlashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xodjayev, A. (2022). *Boshlang‘ich sinf matematika darslarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. G‘ulomova, M. & Ergasheva, D. (2021). *Matematika o‘qitishda muammoli vaziyatlardan foydalanishning samarali usullari*. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
3. Norqobilova, N. (2023). *Boshlang‘ich ta’limda muammoli o‘qitish texnologiyasi orqali o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Qodirova, S. (2020). *Matematik ta’limda innovatsion yondashuvlar va ijodiy tafakkurni shakllantirish*. Toshkent: Yangi asr avlodi nashriyoti.
5. Bovanova Umida Abduvahobovna. (2021). FEATURES OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN A CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE. Archive of Conferences, 56-58. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1373>
6. Bovanova Umida Abduvahobovna Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities , 2(8),10-19.AXBOROT MUHITIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINING ATROF- MUHITGA IJOBIY MUNOSABATNI TAKOMILLASHTIRISHDA EKOLOGIK O‘YINLARNING AHAMIYATI.
7. www.fayllar.org
8. Bestpublication.org